

обслуживания сетей. Важно повышение значимости учёта, налаживание сквозного учёта. Инновации генерирующего оборудования целесообразны на третьем этапе.

На завершающем этапе станет возможным построение «интеллектуальных сетей»: создание единого информационного ресурса, обеспечивающего регулярный сбор и систематизацию информации о предоставлении коммунальных услуг, мониторинг состояния сетей и оборудования, дистанционное управление.

Список использованных источников

1. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. – М.: Центр исследований и статистики науки, 2010. – 107 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf
2. Хрусталёв Е.Ю. Анализ методов сетевого планирования и управления для формирования программ воспроизводства жилищного фонда / Е.Ю. Хрусталёв, С.Н. Ларин // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 23. – С. 59-68.
3. Ларин С.Н. Модернизация воспроизводства жилищного фонда региона на основе внедрения энергосберегающих технологий / С.Н. Ларин // Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 17. – С. 33-39.
4. Бучин С. Энергоэффективная Германия вчера, сегодня, завтра / С. Бучин // ЮНИДО в России. – 2011. – № 3. – С. 24-30 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unido-russia.ru/archive/num3/art3_6/
5. Безукладников А.Р. Оценка основных проблем санации жилья в России / А.Р. Безукладников // Библиотека ОКНА.ua. Строительство. – 2005. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://okna.ua/library/art-ocenka_osnovnyh_problem_sanacii_zhilja
6. Порошин А. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном комплексе России / А. Порошин // Кровельные и композиционные материалы. – 2015. – № 1 – С. 33-35.

УДК 338.49:332.1

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

**Кириенко О.Э.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроектирующей сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»**

В статье исследованы факторы развития региональной инфраструктуры, принципы функционирования, функции, результаты взаимовлияния и взаимодействия отдельных инфраструктурных отраслей и влияние их на социально-экономическое состояние региона.

Ключевые слова: инфраструктура региона, социально-экономическое развитие, производственная инфраструктура, социальная инфраструктура, рыночная инфраструктура, принципы функционирования, функции инфраструктуры.

FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE REGION'S INFRASTRUCTURE

**Kirienko O.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Non-
Production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the factors of regional infrastructure development, principles of functioning, functions, results of interaction and interaction of individual infrastructure industries and their impact on the socio-economic condition of the region.

***Keywords:** region infrastructure, socio-economic development, production infrastructure, social infrastructure, market infrastructure, principles of functioning, infrastructure functions.*

Постановка задачи. Создание инфраструктуры региона, соответствующей требованиям рынка, уровню его развития является одним из важных условий социально-экономического развития регионов, поскольку эффективное их развитие требует создания и совершенствования определённого набора институтов – элементов инфраструктуры. Каждый из институтов выполняет свойственные ему функции, при этом не менее важным является обеспечение их гармоничного взаимодействия, что достигается при условии развития всех составляющих инфраструктуры.

Формирование инфраструктуры – достаточно длительный процесс, требующий определённых ресурсов. Он отличается жёсткой привязанностью к территории (региону), и во многом зависит от особенностей организации производства и сферы обращения в этом регионе.

Высокая значимость инфраструктуры для развития региональной экономики обусловила актуальность выявления особенностей формирования и развития инфраструктуры в регионе.

Анализ последних исследований и публикаций. Методологии исследования, проблемам развития инфраструктуры и, в частности, рыночной, посвящены труды Ю.Ю. Сусловой [1], Ю.И. Михайлова, Н.В. Михайловой, Е.Г. Руссковой [2]. Сущность и особенности формирования региональной инфраструктуры, её влияние на развитие территорий изучают А.М. Кудрявцев [3], Е.Б. Гокжаева [4], А.Г. Волкова, Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева [5] и другие авторы. Оценке эффективности и разработке стратегии развития производственной инфраструктуры посвятили свои исследования И.И. Рахмеева [6], Н.Б. Тихонов [7], Г.С. Ферару, А.С. Долгов [8], Н.Ф. Полякова [9]. Роль социальной инфраструктуры в развитии регионов раскрывается в научных трудах Н.М. Логачёвой, О.А. Смирновой [10], Н.Н. Королёвой и др. Несмотря на большое количество публикаций, посвящённых региональной инфраструктуре и отдельным её составляющим, недостаточно внимания уделяется определению

взаимовлияния региональной инфраструктуры и экономики региона, проблемам формирования инфраструктуры в условиях неопределённости.

Цель статьи – выявление факторов развития, принципов функционирования, функций региональной инфраструктуры и результатов её влияния на социально-экономическое состояние региона.

Изложение основного материала исследования. Региональная инфраструктура представляет собой комплекс сооружений и видов деятельности, обеспечивающих создание необходимых условий для эффективного функционирования материального производства, свободного движения всех видов товаров и ресурсов, а также нормальной жизнедеятельности населения на территории региона.

Выявление особенностей развития региональной инфраструктуры важно для оценки состояния и прогнозирования экономического развития региона. Это обусловлено сущностью инфраструктуры как совокупности специальных отраслей, обслуживающих региональные рынки: товарный, финансовый, потребительский и т.д. Качество социально-экономической среды региона во многом определяется уровнем развития и надёжности инфраструктуры.

В научной литературе на сегодня не сложилось однозначного мнения о составляющих региональной инфраструктуры, притом, что дискуссии по этому поводу ведутся достаточно долго. Так, ещё американский экономист П. Розенштейн-Родан в первой половине 20 века, исследуя сущность инфраструктуры, включал в неё «базовые отрасли экономики (энергетику, транспорт, связь)». П. Самуэльсон рассматривал инфраструктуру как крупные капиталовложения, создающие условия для производства и торговли (например, дороги, ирригационные системы и др.).

Современные учёные-экономисты рассматривают инфраструктуру в качестве важного фактора эффективного экономического роста региона и повышения жизненного уровня населения.

Согласно укрупнённой классификации, составляющими региональной инфраструктуры являются производственная, социальная и рыночная инфраструктура. Некоторые авторы считают целесообразным выделить также институциональную и инновационную составляющие. Инновационная инфраструктура включает в себя такие элементы, как бизнес-инкубаторы, технопарки, малые инновационные компании и т.д., то есть элементы, которые способствуют внедрению результатов научно-технических разработок в производственный процесс, обеспечивая тем самым повышение конкурентоспособности предприятий.

Институциональную инфраструктуру образуют учреждения, оказывающие непроизводственные услуги управленческого, правоохранного, защитного характера и т.д. К ним относятся общественные организации, органы управления, антимонопольные организации, службы безопасности и внутренних дел и др.

Производственная инфраструктура на региональном уровне «обеспечивает функционирование территориального производственного комплекса. В сущности, является вспомогательной подсистемой региональной экономики» [5]. В составе производственной инфраструктуры региона, в свою очередь, выделяют три отрасли, объединяющие однородные по целевому назначению элементы: транспортную инфраструктуру, информационную и энергетическую.

Социальную инфраструктуру территории составляют элементы территориальной экономической системы, деятельность которых направлена

«на обеспечение достижения норм и стандартов жизнедеятельности граждан, проживающих на этой территории» [5].

Рыночная инфраструктура региона представляет собой «совокупность специализированных рыночных институтов, обеспечивающих необходимые организационно-экономические условия для эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов и обслуживающих движение товарных потоков, услуг, денег, ценных бумаг на региональных рынках» [12]. К таким институтам относятся товарные и фондовые биржи, коммерческие банки, страховые и лизинговые компании и другие организации, обслуживающие региональные товарные рынки, финансовые, рынки рабочей силы.

Региональная инфраструктура, являясь подсистемой экономики региона, представляет собой совокупность подсистем и множество элементов, образующих эти подсистемы. В связи с этим при анализе инфраструктуры, считает автор [4], «необходимо шире использовать понятие «инфраструктурный комплекс», подчёркивая тем самым сложность и тесное переплетение между собой входящих в инфраструктуру секторов».

Особенность региональной инфраструктуры определяется её специфическими признаками, к которым можно отнести следующие: во-первых, общий характер предназначения, т.е. используется предприятиями разных отраслей, малыми и крупными, предприятиями различных форм собственности. Во-вторых, объекты инфраструктуры требуют крупных первоначальных инвестиций. В-третьих, отрасли инфраструктуры – это отрасли, которые долго окупаются.

По мере развития экономики региона расширяется круг инфраструктурных отраслей, меняются объекты инфраструктуры. Инфраструктура является отражением тех экономических отношений, которые сложились на данном этапе развития или присущие определённому обществу. Уровень её развития зависит от уровня развития экономики региона, и, наоборот, региональная инфраструктура является важным фактором экономического роста. Обеспеченность конкретного региона качественной инфраструктурой является одним из факторов его экономического развития [9].

В экономическом смысле инфраструктура имеет несколько важных характеристик. Во-первых, составляющие её отрасли не создают ценностей, и расходы на создание инфраструктуры окупаются только после того и в результате того, что производственные отрасли, обслуживаемые ею, производят и реализуют продукцию; во-вторых, современное производство не может развиваться, если в регионе отсутствует инфраструктура; в-третьих, уровень развития инфраструктуры определяет в каждый момент возможности экономического развития региона; в-четвёртых, состояние инфраструктуры – это основное стратегическое средство развития региона.

Чем выше уровень развития инфраструктуры, тем быстрее в регион поступают инвестиции, прибывает рабочая сила, ускоряется экономическое развитие, улучшается жизнь и здоровье людей. И наоборот, чем ниже уровень развития инфраструктуры, тем медленнее или с большими затратами развивается производство, тем ниже уровень жизни людей. Также уровень развития инфраструктуры региона играет важную роль в создании имиджа территории, что, в свою очередь, влияет и на инвестиционную привлекательность региона.

Функционирование регионального инфраструктурного комплекса определяется внешними и внутренними факторами. К внутренним факторам относят: уровень развития предпринимательства, формирование торгово-финансового капитала, объём регионального бюджета, инвестиционную

привлекательность территории и др. Внешние факторы составляют: характер общегосударственной, структурной, инвестиционной, денежно-кредитной, налоговой, внешнеэкономической политики и др.

Формирование региональной инфраструктуры должно основываться на соблюдении ряда принципов (рис. 1), что является условием реализации её основных функций и получения синергетического эффекта.

Инфраструктура региона

Рис. 1. Результат взаимодействия элементов региональной инфраструктуры

Среди основных принципов следует выделить:

наличие эффективной системы инфраструктурного обеспечения, которая определяет хозяйственные взаимосвязи между субъектами хозяйствования и регулирует потоки товаров, услуг, финансов, рабочей силы;

принцип стабильности, который предусматривает стабильное функционирование не только основных элементов инфраструктуры, но и их законодательного обеспечения (налогового, финансово-кредитного, валютного и т.д.);

принцип целевой направленности каждого элемента региональной инфраструктуры на эффективное развитие экономики;

гибкость к условиям рыночной среды, максимальное удовлетворение потребностей субъектов хозяйствования;

соответствие стандартам качества обслуживания, взаимодействия и управления.

Этот перечень дополняет автор [9] такими принципами:

доступность, которая проявляется в способности инфраструктуры обеспечивать своими услугами потребности хозяйствующих субъектов территории;

надёжность, что означает наличие минимально возможных рисков непредвиденных сбоев, аварийных ситуаций, задержек в работе объектов инфраструктуры, и, следовательно, в обеспечении нормального и своевременного процесса воспроизводства и товарообмена;

сопряжённость, которая реализуется, с одной стороны, в обеспечении соответствия развития элементов инфраструктуры обслуживаемых ею отраслей, а с другой стороны – в обеспечении сбалансированности между основными элементами самой инфраструктуры. Таким образом, темпы развития инфраструктуры не должны отставать от темпов развития производственного комплекса и экономики в целом, в противном случае, регион испытывает «инфраструктурную недостаточность», которая становится препятствием для дальнейшего развития.

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона возможно при создании и развитии всех системообразующих элементов рыночной инфраструктуры: «лишь наличие и полное взаимодействие всех элементов рыночной инфраструктуры вызовет синергетический эффект» [11].

Воздействие инфраструктуры на эффективность общественного производства региона осуществляется по следующим направлениям:

ускорение темпов воспроизводства, которое во многом зависит от того, насколько будет сбалансирована инфраструктурная деятельность в регионе;

снижение потерь продукции благодаря развитию инфраструктуры;

развитие рыночной инфраструктуры в регионе освобождает производителей от функций, несвойственных им, что способствует дальнейшему росту специализации производства и кооперирование;

ускорение оборачиваемости оборотных средств, уменьшение запасов в производственных отраслях выступает как важный резерв повышения эффективности производства.

Выводы. Функционирование всех отраслей региональной инфраструктуры осуществляется на основе их взаимодействия. Процессы, происходящие внутри каждой из инфраструктур, и приводящие к внутренним изменениям, приводят к общим изменениям инфраструктуры региона. Взаимодействие инфраструктур проявляется в виде синергетических эффектов, оказывающих влияние как на жизнедеятельность населения региона, так и на деятельность хозяйствующих субъектов: возникают кооперативные формы совместного существования инфраструктур в регионе, единая форма инфраструктуры и пр. Результатом эффективного взаимодействия всех элементов региональной инфраструктуры является устойчивое и сбалансированное развитие региональных рынков, экономики региона в целом, и повышение благосостояния населения региона.

Список использованных источников

1. Сулова Ю.Ю. Рыночная инфраструктура: теория, методология, проблемы развития: воспроизводственный аспект: дисс. ... д-ра экон. наук:

08.00.01 / Сулова Юлия Юрьевна [место защиты: Сиб. федер. ун-т]. – Красноярск, 2009. – 390 с.

2. Русскова Е.Г. Методология системного исследования инфраструктуры рыночной экономики: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Русскова Елена Геннадиевна [место защиты: Волгогр. гос. ун-т]. – Волгоград, 2007. – 353 с.

3. Кудрявцев А.М. Инфраструктура региона: понятие, сущность, система формирования / А.М. Кудрявцев // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 11 (1). – С. 230-234.

4. Гокжаева Е.Б. О некоторых подходах к исследованию состояния и развития инфраструктуры региона / Е.Б. Гокжаева // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 13. – С. 52-57.

5. Современное развитие региональной инфраструктуры в условиях инновационного развития и диверсификации экономики: монография / А.Г. Волкова, Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева и др. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2018. – 88 с.

6. Рахмеева И.И. Региональные особенности развития и пространственной организации производственной инновационной инфраструктуры: дисс ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Рахмеева Ирина Игоревна [место защиты: Уральский гос. экон. ун-т]. – Екатеринбург, 2014. – 180 с.

7. Тихонов Н.Б. Теоретические аспекты совершенствования управления производственной инфраструктурой в регионе / Н.Б. Тихонов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-sovershenstvovaniya-upravleniya-proizvodstvennoy-infrastrukturoy-v-regione>

8. Ферару Г.С. Методические подходы к оценке эффективности функционирования производственной инфраструктуры региона в контексте разработки стратегии ее развития / Г.С. Ферару, А.С. Долгов // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 17. – С. 9-14.

9. Полякова Н.Ф. Производственная инфраструктура региона: теоретические подходы к изучению / Н.Ф. Полякова // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2013. – № 6. – С. 60-63.

10. Смирнова О.А. Социальная инфраструктура региона: сущность, проблемы и перспективы развития / О.А. Смирнова // Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. – 2014. – № 2 (38). – С. 87-91.

11. Кокорев В.Е. Институциональная реформа в сфере инфраструктуры в условиях естественной монополии / В.Е. Кокорев // Вопросы экономики. – 2007. – № 4. – С. 115-120.

12. Кириенко О.Э. Теоретические и методологические аспекты исследования роли рыночной инфраструктуры в экономике региона / О.Э. Кириенко // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научн. работ. Серия «Государственное управление». Вып. 11: Экономика и управление народным хозяйством. – ДонАУиГС, 2018. – С. 168-180.